

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ.

Азимова Мукадас Турсуновна

Преподаватель русского языка Иштыханского техникума общественного здоровья имени Абу Али ибн Сина Самаркандской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550184>

Аннотация. В данной статье мы знакомимся с проблемами лингвистики текста, с основными категориями, грамматическими связями и стилистикой текста и их отражение в переводе. В статье обосновывается актуальность выбранной темы, определяются объект, предмет и методы исследования, его цель и задачи, характеризуются научная новизна. Так же говорится о формировании новых онтологических оснований для анализа взаимоотношения языка и речи, позволяет наблюдать данную связь опосредованно через текст. Наиболее естественным кажется определение лингвистики текста в рамках общей лингвистики. описывается процесс перевода с позиций лингвистики текста, рассматриваются различные типы перевода, технические способы перевода, приводится методика работы со связным текстом на примере анализа его перевода с узбекского языка на русский.

Ключевые слова: грамматическая связь, межязыковая коммуникация, связный текст, переводоведение, языкознание, лингвистика. универсалии дискурса.

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz matn tilshunosligi muammolari, matnning asosiy kategoriyalari, grammatik aloqalari va stilistikasi hamda ularning tarjimada aks etishi bilan tanishamiz. Maqolada tanlangan mavzuning dolzarbligi asoslanadi, tadqiqot ob'ekti, predmeti va usullari, uning maqsadi va vazifalari aniqlanadi, ilmiy yangilik tavsiflanadi. Maqolada tanlangan mavzuning dolzarbligi asoslanadi, tadqiqot ob'ekti, predmeti va usullari, uning maqsadi va vazifalari aniqlanadi, ilmiy yangilik tavsiflanadi. Shuningdek, til va nutq o'rtasidagi munosabatni tahlil qilishning yangi ontologik asoslarini shakllantirish haqida so'z boradi, bu esa bu bog'lanishni matn orqali bilvosita kuzatish imkonini beradi. Matn lingvistikasining eng tabiiy ta'rifi umumiy tilshunoslik doirasidagidek ko'rinadi. Tarjima jarayoni matn lingvistikasi nuqtai nazaridan tavsiflanadi, tarjimaning turli turlari va tarjimaning texnik usullari ko'rib chiqiladi, uning o'zbek tilidan rus tiliga tarjimasini tahlil qilish misolida izchil matn bilan ishlash metodikasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: grammatik aloqa, tillararo aloqa, izchil matn, tarjimashunoslik, tilshunoslik, muloqot (diskurs) universallari.

Abstract: In this article we get acquainted with the problems of text linguistics, with the main categories, grammatical connections and stylistics of the text and their reflection in the translation. The article substantiates the relevance of the chosen topic, defines the object, subject and methods of the study, its purpose and objectives, and characterizes scientific novelty. It also talks about the formation of new ontological foundations for the analysis of the relationship between language and speech, which allows us to observe this connection indirectly through the text. The definition of text linguistics within the framework of general linguistics seems most natural. The process of translation is described from the standpoint of text linguistics, various types of translation, technical methods of translation are considered, and a methodology for working with a coherent text is given using the example of analyzing its translation from Uzbek into Russian.

Keywords: grammatical connection, interlingual communication, coherent text, translation studies, linguistics, linguistics. universals of discourse.

В сегодняшнее время в современном языкознании развивается новая область – лингвистика текста. Объектом этой новой области является связный текст – законченная последовательность мыслей и высказываний, связанных друг с другом по смыслу, формулируются положения.

Значительное место в лингвистике текста уделяется характеристике перевода как средству межкультурной коммуникации. Проблема текста – одна из центральных проблем в переводоведении. Именно текст служит объектом анализа на первом этапе перевода, и именно текст является средством синтеза на заключительном этапе переводческого процесса.

В связи с этим исследования характеристик лингвистики текста, их научного осмысления и анализа в процессе перевода представляют несомненный теоретический и практический интерес.

Мы знакомимся с проблемами лингвистики текста: его композиционно-смысловой и художественной структурой, основными категориями, грамматическими связями, стилистикой текста и их отражением в переводе.

Одно из заметных достижений современного языкознания – развитие в течение последних десятилетий его новой области – лингвистики текста. Лингвистика текста – направление лингвистических исследований, объектом которых являются правила построения связанного текста и смысловые категории, выражаемые по этим правилам. Лингвистика текста как наука формирует новые онтологические основания для анализа взаимоотношения языка и речи, позволяет наблюдать данную связь опосредованно через текст. Наиболее приемлемым кажется определение лингвистики текста в рамках общей лингвистики. Она основывается, как говорит П. Хартман, на соотносительности языка и речи, язык становится видимым в форме текста.

Истоками лингвистики текста можно считать античную риторику, поэтику, изучавшие тексты, фигуры речи, семантику, психологию и другие науки. Однако тексты в данных науках рассматриваются лишь как объект исследования в качестве одного из побочных продуктов коммуникации, представляющихся в виде структуры элементов и типов связи.

Связь переводоведения с лингвистикой текста первым отметил американский переводовед Юджин А. Найда. По его мнению, переводоведение должно учитывать некоторые общие признаки текстов, которые он назвал «Универсалиями дискурса». Лингвистика текста изучает текст как целостное образование, его признаки (категории), закономерности построения и особенности функционирования языковых единиц в тексте. Работа с текстом в рамках лингвистики текста не сводится к простому оперированию чистыми объектами, заданными вне знания особенности языковой личности, ситуации, а всегда опирается на результаты понимания смысла речевого сообщения, подразумевающего более широкий контекст деятельности. Это выявление содержания текста на основе анализа его компонентов совместно с интерпретацией текста, цель которой – преобразование исходного текста в другой тип. В этом смысле лингвистика текста и теория дискурса выступают как взаимно ассимилирующие направления. Понятие дискурс модифицирует традиционные представления о речи, диалоге, тексте, стиле и даже языке. Наиболее отчетливо выделяется три основных класса употребления термина

«дискурс», соотносящихся с различными национальными традициями и трактовками конкретных актов.

Понятие «дискурса» расплывчато, как понятие языка, общества, идеологии; не существует четкого и общепризнанного определения дискурса, охватывающего все случаи его употребления.

Однако следует отметить широкую популярность, приобретенную терминами «дискурс» и «текст» в последнее время. Дискурс является объектом междисциплинарного изучения. Помимо теоретической лингвистики с исследованием дискурса связаны такие науки и исследовательские направления, как компьютерная лингвистика и искусственный интеллект, психология, философия и логика, социология, антропология и этнология, литературоведение, семиотика, историография, теология, юриспруденция, педагогика, теория и практика перевода, политология и другие.

Объектом изучения новой лингвистической дисциплины – лингвистики текста – является связный текст. Текст (от лат. *textus* – ткань, связь, соединение) – это слова, предложения, абзацы и более крупные части, связанные в целое темой и основной мыслью, образующие высказывание, речевое произведение. Это произведение представляет собой целостное коммуникативное образование, характеризующееся структурно-семантическим, функциональным и композиционностиллистическим единством.

Содержанием текста как некоего законченного целого, является его информация. Научной литературе (независимо от языка, на котором она написана) свойственно наличие лишь двух типов информации: содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной. Следующими важными характеристиками текста по мнению многих исследователей-лингвистов являются когерентность (целостность) и когезия (связанность текста). Целостность текста, тесная связь его составляющих получила название когерентности текста (от латинского слова *cohaerens* – связанный, взаимосвязанный). В современной лингвистике эту категорию текста принято называть образным термином, пришедшим из физики – когезия, т.е. сцепление молекул в теле. Связность текста – это явление не только смысловое, она «проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой как форма, содержание и функция».

Стилистические качества текста подчинены тематической и общей стилистической доминанте, проявляющейся на протяжении всего текстового пространства. Построение текста определяется темой, выражаемой информацией, условиями общения, задачей конкретного сообщения и избранным стилем изложения. Текст как речевое произведение состоит из последовательно объединённых вербальных средств (высказываний, межфразовых единств).

По существу лингвистика текста зародилась в тот момент, когда исследователи почувствовали необходимость отойти от изучения предложения как формальной языковой единицы и перейти к изучению высказывания как единицы функциональной, единицы реального речепорождения и речевосприятия, единицы, соотносённой с ситуацией. Таким образом, изучение текста основательно подготовлено функциональным синтаксисом. Функциональный подход к изучению синтаксических единиц дал возможность выйти за предложения-высказывания, обратить внимание на его место в системе других предложений-высказываний, установить связи между ними.

Мы не всегда создаем новый текст, когда общаемся, говорим или пишем. Мы используем различные типы текста в зависимости от наших потребностей.

Основная цель преподавания данного предмета – дать будущим учителям и лингвистам комплексные знания по научно-теоретическим вопросам лингвистики текста, а также сформировать и развить языковые знания, умения и компетенции, имеющие практическое значение в их будущей работе.

Объектом науки лингвистики текста является текст (научный, художественный, публицистический и т. п.). Лингвистика, естественно, уделила первостепенное внимание проблеме языкового выражения и понимания информации, которая является основным предметом «передачи и получения» между двумя сторонами (говорящий, слушающий) в процессе общения. Ведь конечной и главной целью любой коммуникации является «перемещение» этой информации, и это «перемещение» происходит посредством языка. Вот почему лингвистика стремилась к фундаментальному и масштабному единству этой самой «информации в движении», и в результате речь давно уже осознается как такое масштабное единство.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Медведева Н. В. «Работа с лингвистическим текстом на уроках русского языка». 2018.
2. А.Ю. Корбут «Лингвистический текст как природный объект» 2004
3. Кожанов А.А. «Лингвистическое понятие текста» 2013.
4. С. Мухамедова, М. Сапарниёзова «Матн лингвистикаси» 2024.